

KORXONA DASTURIY TA'MINOTNI MASSHTABLASHTIRISH

Nasirullayev Fathullo Valilulla o'g'li

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Kompyuter injiniring (Amaliy dasturiy vositalarni loyihalash) magistranti.*

Malikova Nodira Turg'unovna

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Axborot texnologiyalari kafedrasida dotsenti.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonada dasturiy ta'minotini qanday qilib foydalanuvchilar soniga qarab masshtablashtirish, havfsizligini oshirish, uning tarkibiy qismlari nimalardan iborat bo'lishi kerakligi, ularning sxemasi va ular o'zi aslida nima ekanligi haqida so'z boradi

Kalit so'zlar: API, ma'lumotlar bazasi, mijoz, yuk balanslagichi, CDN, baholash metodikasi, keshlash, o'qish belgilari.

Kirish.

Bugungi kunda ko'plab korxonada va davlat tashkilotlari turli dasturiy vositalarini nazorat qilishda birqator qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Bulardan birqanchasini sanab o'tadigan bo'lsak bular xizmat serverlarni noto'g'ri boshqarilayotganligi tufayli turli darajadagi kichkina hujumlar bilan ma'lumotlarni egallab olishligi, xizmat sifati yomonligi (ya'ni server osilib qolishi, kechikish va boshqalar) paydo bo'lmoqda. Bularni bartaraf etish uchun dasturiy ta'minotdan foydalanishni masshtablashtirishni to'g'ri yo'lga qo'yish zarur.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil.

1 foydalanuvchi, 1 ta mashina.

Deyarli har bir ilova, xoh u veb-sayt, xoh mobil ilova, uchta asosiy komponentdan iborat:

- API
- ma'lumotlar bazasi
- mijoz (mobil ilova yoki veb-saytning o'zi)

Ma'lumotlar bazasi doimiy ma'lumotlarni saqlaydi. API ushbu ma'lumotlarga va uning atrofida so'rovlarga xizmat qiladi. Mijoz ma'lumotlarni foydalanuvchiga yuboradi.

Agar arxitektura nuqtai nazaridan mijoz va API ob'ektlari butunlay ajratilgan bo'lsa, dasturni masshtablash haqida gapirish ancha oson degan xulosaga keldim.

Ilovani birinchi marta yaratishni boshlaganimizda, barcha uchta komponent bir xil serverda ishlashi mumkin. Qaysidir ma'noda, bu bizning ishlab chiqish muhitimizga o'xshaydi: bitta muhandis ma'lumotlar bazasi, API va mijozni bitta mashinada boshqaradi.

Nazariy jihatdan biz uni bulutda bitta DigitalOcean Droplet yoki AWS EC2 misolida joylashtirishimiz mumkin, quyida ko'rsatilganidek:

1-rasm. Dasturning asosiy uchta komponenti.

Shu bilan birga, agar saytda bir nechta foydalanuvchi bo'lsa, ma'lumotlar bazasi qatlamini ajratish deyarli har doim mantiqiy bo'ladi.

10 foydalanuvchi: ma'lumotlar bazasini alohida darajaga ko'chirish.

Ma'lumotlar bazasini Amazon RDS yoki Digital Ocean Managed Database kabi boshqariladigan xizmatlarga bo'lish bizga uzoq vaqt davomida yaxshi xizmat qiladi. Bu bitta kompyuterda yoki EC2 nusxasida o'z-o'zini xostingdan ko'ra biroz qimmatroq, ammo bu xizmatlar yordamida siz kelajakdagi ko'plab foydali kengaytmalarga ega bo'lasiz: ko'p mintaqali ortiqcha, o'qish nusxalari, avtomatik zahiralari va boshqalar.

Endi tizim qanday ko'rinishga ega:

2-rasm. Bir-biri bilan o'zaro aloqasi.

100 foydalanuvchi: mijozni alohida darajaga olib chiqish.

Yaxshiyamki, bizning ilovamiz birinchi foydalanuvchilarga juda yoqdi. Trafik barqaror bo'lib bormoqda, shuning uchun mijozni alohida qatlamga o'tkazish vaqti keldi. Shuni ta'kidlash kerakki, ob'ektni ajratish kengaytiriladigan dasturni yaratishning asosiy jihati hisoblanadi. Tizimning bir qismi ko'proq trafikni olganligi sababli, biz uni alohida trafik naqshlari asosida xizmat ko'lamini nazorat qilishimiz uchun ajratishimiz mumkin.

Shuning uchun men mijozni API dan alohida deb o'ylash yaxshiroq bo'ladi. Bu bir nechta platformalar uchun ishlab chiqishni juda oson qiladi: veb, mobil veb, iOS, Android, ish stoli ilovalari, uchinchi tomon xizmatlari va boshqalar. Ularning barchasi bir xil API dan foydalanadigan mijozlardir.

Misol uchun, endi bizning foydalanuvchilarimiz ko'pincha mobil ilovani chiqarishni so'rashadi. Agar siz mijoz va API ob'ektlarini ajratsangiz, bu osonroq bo'ladi.

Mana shunday tizim qanday ko'rinishga ega:

3-rasm. Tizimning ko'rnishi.

1000 foydalanuvchi: yuk balansini qo'shish.

Ishlar yaxshi ketmoqda. Graminsta foydalanuvchilari tobora ko'proq fotosuratlar yuklamoqda. Ro'yxatga olinganlar soni ham ortib bormoqda. Bizning yagona API serverimiz barcha trafikni ushlab turishda qiynalsa yuk balansini kerak bo'ladi.

Yuk balanslagichi (load balancer) juda kuchli tushunchadir. Asosiy g'oya shundan iboratki, biz API oldiga muvozanatlashtiruvchini qo'yamiz va u trafikni individual xizmat ko'rsatish misollariga taqsimlaydi. Gorizontallik shunday amalga oshiriladi, ya'ni biz bir xil kodga ega bo'lgan ko'proq serverlarni qo'shamiz va biz bajara oladigan so'rovlarni ko'paytiramiz.

Biz veb-mijoz va API oldida alohida yuk balanslagichlarini joylashtirmoqchimiz. Bu shuni anglatadiki, siz API kodi va veb-mijoz kodini ishga tushiradigan bir nechta misollarni ishga tushirishingiz mumkin. Yuk balanslagichi so'rovlarni kamroq yuklangan serverga yo'naltiradi.

Bu erda biz yana bir muhim afzalliklarga ega bo'lamiz - ortiqcha. Bitta nusxa ishlamay qolganda (ehtimol haddan tashqari yuklangan yoki ishdan chiqqan), biz kiruvchi so'rovlarga hali ham javob beradigan boshqalar bilan qolamiz. Agar bitta nusxa ishlayotgan bo'lsa, u holda butun tizim qulab tushsa, ishdan chiqadi.

Yuk balanslagichi avtomatik o'lchovni ham ta'minlaydi. Biz uni eng yuqori yuklanishdan oldin misollar sonini oshirish va barcha foydalanuvchilar uxlab yotganida kamaytirish uchun sozlashimiz mumkin.

Yuklash balansini yordamida API qatlami so'rovlarni soni ortib borishi bilan yangi misollarni qo'shish orqali deyarli cheksiz ravishda kengaytirilishi mumkin.

4-rasm. Tizim sxemasi.

10 000 foydalanuvchi: CDN.

So'rovlarni qayta ishlash va yangi suratlarini qabul qilish bizning serverlarimizni haddan tashqari yuklay boshlaydi. Ushbu bosqichda siz statik tarkibni saqlash uchun bulut xizmatidan foydalanishingiz kerak - tasvirlar, videolar va boshqalar (AWS S3 yoki Digital Ocean Spaces). Umuman olganda, bizning API rasmlarga xizmat ko'rsatish va rasmlarni serverga yuklash kabi ishlarni bajarishdan qochishi kerak. Bulutli xostingning yana bir afzalligi - bu CDN (AWS ushbu qo'shimchani Cloudfront deb ataydi, ammo ko'plab bulutli saqlash provayderlari uni qutidan tashqarida taklif qilishadi). CDN butun dunyo bo'ylab turli ma'lumotlar markazlarida bizning rasmlarimizni avtomatik ravishda keshlaydi.

Bizning asosiy ma'lumotlar markazimiz Ogayo shtatida joylashgan bo'lsa-da, agar kimdir Yaponiyadan rasm so'rasa, bulut provayderi uning nusxasini yaratadi va uning yapon ma'lumotlar markazida saqlaydi. Yaponiyada ushbu rasmni so'ragan keyingi odam uni tezroq oladi. Bu suratlar yoki videolar kabi katta hajmdagi fayllar bilan ishlaganimizda juda muhim, ularni yuklab olish va butun sayyora bo'ylab ko'chirish uzoq vaqt talab etadi.

5-rasm. 10 ming foydalanuvchi uchun tizim sxemasi.

100 000 foydalanuvchi: ma'lumotlar darajasini miqyoslash.

CDN ko'p yordam berdi: trafik to'liq tezlikda o'sib bormoqda. Mashhur vloger Mavid Mobrik endigina biz bilan ro'yxatdan o'tdi va ular aytganidek o'zining "hikoyasini" joylashtirdi. Yuklash balansi tufayli API serverlarida protsessor va xotiradan foydalanish past darajada saqlanadi (o'nta API misoli ishlayapti), lekin biz so'rovlar uchun ko'p vaqt kutishni boshlamoqdamiz... bu kechikishlar qayerdan kelib chiqadi?

Ko'rsatkichlarni biroz o'rganib chiqqach, ma'lumotlar bazasi serveridagi CPU 80-90% yuklanganligini ko'ramiz. Biz chekkadamiz.

Ma'lumotlar qatlamini masshtablash, ehtimol, tenglamaning eng qiyin qismidir. API serverlari fuqaroligi bo'lmagan so'rovlarga xizmat qiladi, shuning uchun biz ko'proq API misollarini qo'shmoqdamiz. Ammo ko'pgina ma'lumotlar bazalarida bu ishlamaydi. Biz mashhur relyatsion ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (PostgreSQL, MySQL va boshqalar) haqida gapiramiz.

Keshlash.

Ma'lumotlar bazasining ishlashini oshirishning eng oson usullaridan biri bu yangi komponentni joriy qilishdir: kesh qatlami. Eng keng tarqalgan keshlash usuli - bu Redis yoki Memcached kabi xotiradagi kalit-qiymat yozuvlari do'koni. Aksariyat bulutlarda ushbu xizmatlarning boshqariladigan versiyasi mavjud: AWS-da Elasticache va Google Cloud-da Memorystore.

Xizmat bir xil ma'lumotni olish uchun ma'lumotlar bazasiga ko'p takroriy qo'ng'iroqlarni amalga oshirganda kesh foydali bo'ladi. Aslida, biz ma'lumotlar bazasiga faqat bir marta kiramiz, ma'lumotlarni keshda saqlaymiz - va unga boshqa tegmang.

Misol uchun, bizning Graminsta xizmatimizda kimdir Mobrik yulduzining profil sahifasiga har safar tashrif buyurganida, API serveri uning profilidan ma'lumot olish uchun ma'lumotlar bazasini so'raydi. Bu qayta-qayta sodir bo'ladi. Mobrikning profil ma'lumotlari har bir so'rov bilan o'zgarmasligi sababli, keshlash uchun juda yaxshi.

Biz Redis-dagi ma'lumotlar bazasidan olingan natijalarni kalit bo'yicha keshlaymizfoydalanuvchi IDsidavomiyligi 30 soniya. Endi, kimdir Mobrikning profiliga tashrif buyurganida, biz birinchi navbatda Redisni tekshiramiz va agar ma'lumotlar mavjud bo'lsa, biz uni to'g'ridan-to'g'ri Redisdan o'tkazamiz. Endi saytdagi eng mashhur profilga so'rovlar bizning ma'lumotlar bazasini deyarli yuklamaydi.

Ko'pgina keshlash xizmatlarining yana bir afzalligi shundaki, ular ma'lumotlar bazasi serverlariga qaraganda osonroq. Redis o'rnatilgan Redis Cluster rejimiga ega. Yuk ko'taruvchisi kabi, u sizga Redis keshini bir nechta mashinalar (kerak bo'lsa, minglab serverlar) bo'ylab tarqatish imkonini beradi.

Deyarli barcha keng ko'lamlil ilovalar keshlashdan foydalanadi, bu tezkor APIning mutlaqo muhim qismidir. Tezroq so'rovlarni qayta ishlash va tezroq kod - bularning barchasi muhim, ammo keshsiz xizmatni millionlab foydalanuvchilarga kengaytirish deyarli mumkin emas.

O'qish belgilari.

Ma'lumotlar bazasiga so'rovlar soni sezilarli darajada oshganda, biz yana bir narsani qilishimiz mumkin - ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimiga o'qilgan replikalarni qo'shish. Yuqorida tavsiflangan boshqariladigan xizmatlar yordamida buni bir marta bosish orqali amalga oshirish mumkin. O'qilgan nusxasi asosiy ma'lumotlar bazasida yangilanib turadi va SELECT bayonotlari uchun mavjud bo'ladi.

Mana endi bizning tizimimiz:

6-rasm. 10 mingdan oshiq foydalanuvchi uchun sxema.

Keyingi harakatlar. Ilova kengayishda davom etar ekan, biz xizmatlarni mustaqil ravishda kengaytirish uchun ajratishda davom etamiz. Misol uchun, agar biz Websockets-dan foydalanishni boshlasak, Websockets ishlov berish kodini alohida xizmatga jalb qilish mantiqan to'g'ri keladi. Biz uni ochiq Websockets ulanishlari asosida va HTTP so'rovlari sonidan qat'iy nazar kattalashtirish va pasaytirish mumkin bo'lgan o'z yuk balanslagichimiz orqasida yangi misollarda joylashtirishimiz mumkin. Shuningdek, biz ma'lumotlar bazasi darajasidagi cheklovlar bilan shug'ullanishda davom etamiz. Aynan shu bosqichda ma'lumotlar bazasini qismlarga ajratish va parchalashni o'rganish vaqti keldi. Ikkala yondashuv ham qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi, ammo ma'lumotlar bazasini deyarli cheksiz ravishda o'lchash imkonini beradi. Shuningdek, biz New Relic yoki Datadog kabi monitoring va tahlil xizmatini o'rnatmoqchimiz. Bu sizga sekin so'rovlarni aniqlash va qayerda yaxshilash kerakligini tushunish imkonini beradi. Masshtabni kengaytirar ekanmiz, biz to'siqlarni topishga va ularni tuzatishga e'tibor qaratmoqchimiz - ko'pincha oldingi bo'limlardagi ba'zi g'oyalardan foydalanamiz.

Xulosa va munozara. Yuqoridagilardan shuni chunish mumkiniki agar biz bu oddiy narsalarni bilmasak bizni korxonalar axborot almashinuvchi, saqlovchi dasturlarni ishlashida jiddiy nuqsonlar yuzaga kelishi mumkin. Tarixdan bizga ma'lumki yaqin o'tmishda ham birqator davlat tashkilotlari zarar ko'rdi, ma'lumotlari o'g'irlandi va buning natijasi o'laroq ayrim tashkilot va korxonalar jiddiy zarar ko'rdi. Bularni oldini olish uchun yuqoridagi elementlarimizni nima ekanligini va to'g'ri tashkil etishni bilish zarur xisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. <https://telegra.ph/Kompyuter-tarmoqlari-Tarmoqlarning-texnik-vositalari-05-19>.
2. <https://community.uzbekcoders.uz/post/api-nima-5ec7ab11fd1ebc3115143b3f>.
3. <https://www.terabayt.uz/uz/post/kesh-nima>.
4. <https://uz.eyewated.com/cdn-content-delivery-network-nima/>.
5. www.ziyonet.uz.